

PATRIMÔNIO EM RISCO: A ANTIGA RODOVIÁRIA DE FLORIANÓPOLIS - SC

MOURA, GABRIELA CARVALHO DE ¹

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)

gabrielakarvalhomoura@gmail.com

RESUMO

Este estudo propõe uma análise crítica da atual situação de conservação da Antiga Rodoviária de Florianópolis e discute perspectivas futuras para sua preservação enquanto exemplar significativo da arquitetura moderna da capital catarinense. Localizada em área estratégica do centro, a edificação encontra-se abandonada após mais de uma década de ocupação irregular. Em 2025, propostas de alienação, incluindo leilão e até possibilidade de demolição, foram interrompidas por ações do Ministério Público. A recente confirmação de posse compartilhada entre município e Estado evidencia a urgência de decisões políticas e técnicas sobre seu destino, reacendendo o debate público quanto à preservação. Nesse contexto, entidades como o Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento de Santa Catarina (IAB-SC) destacam seu valor simbólico, cultural e urbano e reivindicam sua conservação. A pesquisa tem como foco discutir os desafios da preservação do patrimônio moderno em Florianópolis, elegendo a Antiga Rodoviária como objeto de estudo. Parte-se da compreensão de que esse patrimônio, apesar de recente, é vulnerável às transformações urbanas e frequentemente não reconhecido como elemento da memória social pelas instâncias decisórias. O estudo busca analisar como o edifício se insere no conflito entre conservação e desenvolvimento, marcado pela pressão por novos usos do solo em áreas centrais da cidade. Os objetivos específicos incluem reconstituir a trajetória histórica e urbana do edifício e de seu entorno; analisar sua inserção na paisagem e na produção da arquitetura moderna em Florianópolis; e propor diretrizes para sua reabilitação e reintegração ao cotidiano da cidade. A metodologia combina levantamento documental e iconográfico, análise arquitetônica e estudo de parâmetros urbanísticos e patrimoniais, articulados a uma abordagem qualitativa que compreende a edificação como elemento de identidade, experiência urbana e construção social. A partir da análise e proposições, a pesquisa visa contribuir para o debate sobre o futuro do patrimônio moderno nas cidades brasileiras contemporâneas.

Palavras-chave: REABILITAÇÃO, PATRIMÔNIO MODERNO, FLORIANÓPOLIS

¹Arquiteta e Urbanista pela Universidade do Estado de Santa Catarina (2024). Atua em projetos com foco em restauração e intervenção no patrimônio, em paisagismo, em acessibilidade, e em exposições, galerias e acervos museológicos. Atualmente é mestranda em Artes Visuais pela Udesc, na linha de Teoria e História da Arte.

1. INTRODUÇÃO

A preservação do patrimônio moderno constitui um dos grandes desafios contemporâneos para as cidades brasileiras. Em Florianópolis, a Antiga Rodoviária emerge como um caso paradigmático dessa disputa. Inaugurada em meados do século XX, em fase de intensas transformações urbanas, desempenhou papel central na mobilidade e na consolidação do centro como núcleo de serviços e fluxos regionais. Após sua desativação, porém, entrou em trajetória de degradação e passou por longa ocupação irregular.

A situação agravou-se em 2025, quando a possibilidade de alienação do imóvel por meio de leilão e até de demolição evidenciou a fragilidade da gestão pública, sendo tais tentativas interrompidas pelo Ministério Público. A recente confirmação da posse compartilhada entre o município e o Estado de Santa Catarina reacende, portanto, um debate público urgente: pensar em estratégias de conciliação entre preservação de um bem arquitetônico simbólico com as pressões de transformação do espaço urbano.

Nesse contexto, a atuação do Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento de Santa Catarina (IAB-SC), através de seu Grupo de Trabalho de Patrimônio, tem sido determinante ao inserir o edifício nas disputas pela memória urbana e pela valorização do moderno. Este estudo investiga criticamente esse cenário, tomando a Antiga Rodoviária como objeto para compreender a condição do patrimônio moderno em Florianópolis. Parte-se do reconhecimento de que tais edificações, por sua construção mais recente, encontram-se particularmente vulneráveis: pouco reconhecidas oficialmente como memória coletiva, frequentemente subordinadas a discursos de progresso e à lógica imobiliária que reorganiza o centro.

Com base nesse recorte, o objetivo central é analisar a situação atual da Antiga Rodoviária e refletir sobre suas perspectivas, propondo diretrizes para sua reabilitação e reinserção no cotidiano da capital. Assume-se uma abordagem que articula princípios clássicos de conservação com demandas contemporâneas de uso urbano, promovendo integração entre memória, participação social e projeto urbano.

2. A ANTIGA RODOVIÁRIA DE FLORIANÓPOLIS

2.1. História, usos e abandono

A trajetória da Antiga Rodoviária de Florianópolis reflete as transformações urbanas da cidade ao longo do século XX. Inaugurada em 10 de agosto de 1957, durante a gestão do prefeito Osmar Cunha, a obra custou cerca de 40 milhões de cruzeiros e foi resultado de um consórcio empresarial com concessão de 30 anos. Localizada no bairro Centro, entre as avenidas Mauro Ramos e Hercílio Luz, consolidou-se como peça estratégica do transporte intermunicipal e interestadual, além de marco urbano e espaço de sociabilidade.

Projetada inicialmente para abrigar um mercado público, tornou-se em seguida o primeiro terminal rodoviário da cidade, função que desempenhou até 1981, quando as operações foram transferidas para o Terminal Rita Maria. Sem requalificação, passou a abrigar ocupações informais de pequenos comércios e serviços, evidenciando abandono institucional e fragilidade das estratégias de preservação.

Ao longo das décadas, o edifício consolidou-se como referência urbana, não apenas pelo transporte e comércio, mas por sua posição estratégica na Avenida Hercílio Luz, eixo histórico de Florianópolis (Fig. 1). Situada em área de transição entre o núcleo central e territórios de uso cotidiano, sua implantação substituiu antigas áreas naturais e comunitárias, integrando a paisagem identitária da cidade e conectando fluxos urbanos com espaços de convivência.

Figura 1: Foto da Av. Hercílio Luz no contexto das obras sanitárias do rio da Bulha, década de 20. Avista-se o eixo arborizado da avenida e a maternidade Carlos Correia, edificação de dois pavimentos na porção central da foto, onde ao lado se implantou o edifício desse estudo. Fonte: Instituto Geográfico e Histórico de Santa Catarina (IGHSC)

O abandono degradou o edifício fisicamente e simbolicamente, desvalorizando seu valor arquitetônico e cultural, o que evidencia a vulnerabilidade do patrimônio moderno diante da ausência de políticas públicas e da pressão por novos usos (ver fig. 2 e 3). Em apuração técnica, que consta em material elaborado pelo Ministério Público de Santa Catarina¹, relata-se as condições precárias e os riscos estruturais, reforçando a urgência de preservação frente às ameaças de demolição².

Figura 2: Registro da Antiga Rodoviária na década de 80, ainda com as atividades do Terminal Rodoviário. Fonte: Portal Floripa Centro.

Figura 3: Estado atual da Antiga Rodoviária de Florianópolis, registrado em 2025. Fonte: Acervo o próprio.

Após disputas jurídicas, em 2025 o imóvel foi desocupado e a titularidade confirmada pelo Município, com embargo judicial a qualquer intervenção ou demolição³. Sua trajetória revela, portanto, o paradoxo do patrimônio moderno: concebido como marco de modernização, tornou-se símbolo de vulnerabilidade urbana e alvo de pressões imobiliárias.

Quadro 1: Síntese cronológica

Ano	Evento / Ação
Década de 20	Obras sanitárias e canalização ampla do Rio da Bulha; transformação da paisagem preexistente.
1957	Inauguração da Rodoviária (10/08), gestão Osmar Cunha; concessão empresarial de 30 anos.
1981	<i>Transferência das operações para o Terminal Rita Maria; início da degradação funcional.</i>
1981–2024	<i>Ocupações irregulares, uso comercial informal e ausência de manutenção sistemática.</i>
2024	Requisição de leilão do imóvel e manifestações públicas contrárias à alienação.
2025	Desocupação e interdição do edifício; Despachos judiciais suspendem leilão; embargos impedem demolição; definição de titularidade municipal; determinação de guarda e conservação.

Fonte: Autora, 2025.

2.2. A dimensão patrimonial do edifício: inserindo-o no panorama arquitetônico moderno do município

O enquadramento da Antiga Rodoviária de Florianópolis no panorama da arquitetura moderna local requer caracterizar os marcos do moderno na cidade e analisar como o edifício se articula a eles. Florianópolis, marcada por geografia singular e ritmos distintos de crescimento, apresenta dois ciclos principais de modernização, conforme Teixeira⁴: um primeiro entre 1930 e 1950, influenciado pelo Estado Novo; e um segundo, nas décadas de 1950 e 1960, associado ao nacional-desenvolvimentismo, ao adensamento urbano e à consolidação de novas tipologias institucionais e residenciais.

Nesse contexto, a linguagem moderna local se expressou por características como concreto aparente, fachadas com janelas-em-fita, eliminação de ornamentos, integração interior-exterior, valorização da estrutura e implantação atenta à circulação, iluminação e ventilação. Em trabalhos como *Um itinerário para a arquitetura moderna em Florianópolis*, diversos edifícios ilustram esse ideário, evidenciando transformações significativas no tecido urbano.

É nesse conjunto de produção local que a Antiga Rodoviária se insere, podendo ser compreendida como símbolo do movimento descrito. Seu projeto, função e localização refletem uma ambição modernizadora de

infraestrutura urbana: edificações públicas que além de atenderem a demandas funcionais de comércio, transporte e mobilidade, também expressam um novo olhar sobre o espaço urbano. . Assim, o edifício assume papel identitário na construção do modernismo na cidade, como destaca o Parecer Técnico n. 96/2025/GAM/CAT⁵

Comparada a outras obras modernas locais, sua escala é mais monumental e sua permanência representa um testemunho relativamente raro de arquitetura — patrimônio associado à mobilidade, sociabilidade e transformações urbanas. A leitura arquitetônica evidencia pórticos de concreto modulados, planos horizontais e cobogós que alternam cheios e vazios, além da implantação que ocupa todo o lote e se abre para três frentes urbanas, sintetizando seu caráter modernista e justificando a preservação de sua integridade.

Figura 4: Ivo Martinez, Planta Baixa da Antiga Rodoviária de Florianópolis, 1960. Fonte: Acervo da SMPH DU.

Em atribuição baseada em levantamentos do IAB-SC direciona-se a autoria da edificação ao arquiteto Roberto Veronese⁶, destacado expoente do modernismo e professor da UFRGS. No entanto, a dificuldade de levantamento dos dados originais levanta controvérsias na confirmação da atribuição definitiva. Portanto essa informação é qualificada até o momento como preliminar, apoiada em indícios documentais e na coerência

estilística com obras de Veronese no mesmo período. Outro fator importante a ser considerado é um levantamento feito pelo arquiteto Rui Lapa⁷, da Secretaria Municipal de Planejamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (SMPH DU), no qual aponta a autoria do projeto para Ivo Martinez. A planta acima é parte desse testemunho (Fig. 4), mas deve ser considerado que a data apontada de 1960 associada a Martinez é posterior a data levantada pelo IAB-SC de 1959, associada a Veronese⁸. Isso reforça a relevância da edificação no panorama arquitetônico regional, conferindo-lhe não apenas valor histórico e estético, pelo significado na memória urbana que pode representar, mas também pela importância acadêmica e profissional, associada à trajetória de seus possíveis autores e à inserção do modernismo em Santa Catarina. Portanto, sua preservação significa manter o elo entre o passado moderno, a memória urbana e o futuro da centralidade da cidade.

3. FUNDAMENTOS PARA PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO

Toda intervenção em patrimônio arquitetônico é, antes de tudo, um exercício de interpretação, como afirma Solà-Morales⁹, em que cada decisão atribui novos sentidos ao edifício. A noção de patrimônio, historicamente construída, associa-se à memória coletiva e à legitimidade cultural, distinguindo entre monumentos intencionalmente concebidos e aqueles reconhecidos socialmente posteriormente¹⁰.

Nessa perspectiva, as escolhas sobre o que preservar não são neutras. Ideologias culturais e critérios estéticos históricos influenciam nas ações de restauração. Quando mal conduzidas, intervenções no patrimônio podem produzir gentrificação, substituindo práticas sociais por usos mais rentáveis e deslocados de vínculos comunitários¹¹. Valores patrimoniais, portanto, são produzidos socialmente, fruto de acordos coletivos em constante transformação¹². Nesse contexto, Viñas defende a ideia da sustentabilidade¹³ no restauro, entendida como a tomada de decisões capazes de responder às demandas do presente sem comprometer as gerações futuras. O autor disserta sobre a presença do diálogo com princípios já consagrados na área, como o da *legibilidade*, *intervenção mínima* e *reversibilidade*, formulado por Bandi¹⁴, enfatizando a necessidade de ajuste contextual em sua aplicação. Castriota também defende uma percepção expandida de preservação, principalmente via contribuição de disciplinas como a Antropologia, e ainda na perspectiva do planejamento urbano, ao fazer referência ao conceito de conservação integrada¹⁵.

Nessa perspectiva de ponderação, a Carta de Lisboa contribui com uma abordagem que alinha a preservação com novas demandas, propondo uma definição de *reabilitação* como o conjunto de ações que tornam o edifício apto a novos usos, recuperando, modernizando e adequando-o às exigências contemporâneas¹⁶. No entanto, persistem lacunas na aplicação desses princípios a edifícios modernos, muitas vezes ainda invisibilizados por critérios tradicionais de tombamento. Em Santa Catarina, arquitetos como Rau, Wildi e Broos¹⁷ criaram obras modernistas diversas, que enfrentam desafios atuais de manutenção, adaptação e preservação na contemporaneidade.

4. DIRETRIZES PROPOSTAS DE PRESERVAÇÃO

Com base em preceitos utilizados pelo IPHAN para avaliação e proteção de bens culturais, a preservação da antiga rodoviária se justifica pela relevância de sua materialidade arquitetônica, que mantém autenticidade na estrutura em concreto armado, na volumetria modernista, na modulação e nos elementos como cobogós, assegurando também sua integridade ao preservar a configuração espacial e a lógica funcional. Como raridade tipológica de infraestrutura moderna de mobilidade e bem de forte valor urbano e simbólico, sua conservação orienta a primeira diretriz: preservar volumetria, modulação estrutural e expressão arquitetônica, possibilitando a *legibilidade* defendida por Brandi. Além disso, seu princípio da *reversibilidade* orienta que novos usos ou acréscimos sejam facilmente removíveis reduzindo o prejuízo do original; o de *mínima intervenção* recomenda evitar alterações, que no edifício é bem presente, com a marcação dos vãos estruturais e a modulação. Tal abordagem aproxima o edifício de uma clareza do testemunho moderno e responde às demandas sociais diante das disputas e do abandono que marcam seu destino recente.

A segunda diretriz destaca a requalificação funcional e programática. Atualmente obsoleto, o edifício deve ser reinserido no cotidiano urbano mediante usos que dialoguem com a coletividade. Programas culturais podem potencializar sua função como espaço público, reforçando seu valor simbólico e sua presença no imaginário da cidade. Nesse aspecto, experiências nacionais e internacionais de reconversão de terminais e galpões modernos demonstram a viabilidade de usos híbridos, que combinem espaços expositivos, atividades comerciais de pequena escala, serviços públicos e áreas de lazer urbano. Propostas que constam no Parecer Técnico do MPSC caminham nesse sentido e podem orientar também na tomada de decisões¹⁸.

A terceira diretriz orienta-se pela articulação com a paisagem e o espaço urbano. Localizada em área central da cidade, a Antiga Rodoviária deve ser requalificada de modo a ampliar sua relação com o entorno. A valorização da frente urbana, a criação de espaços de permanência qualificados e a integração com fluxos pedonais e ciclovários favorecem sua inserção nas dinâmicas contemporâneas de mobilidade sustentável¹⁹. A recuperação da memória do Rio da Bulha e das antigas características paisagísticas reforça a possibilidade de reinterpretar o sítio como lugar de encontro entre natureza e cidade, passado e presente, resgatando percepções históricas e promovendo qualidade ambiental.

A quarta diretriz propõe a participação social e institucional como elemento essencial do processo. A trajetória de disputas em torno da edificação evidencia que a preservação de bens modernos não pode se restringir a instâncias técnicas ou administrativas. É fundamental envolver a sociedade civil, instituições como o IAB-SC, o IPHAN, universidades e grupos culturais, de maneira a permitir um melhor diálogo entre os sujeitos envolvidos de modo a possibilitar sua reinserção como espaço de uso coletivo e memória compartilhada.

Em síntese, as diretrizes aqui delineadas visam orientar um possível projeto de reabilitação que vá além da mera conservação formal, reinserindo-a como lugar ativo no centro de Florianópolis. Essa dupla dimensão — conservar e transformar — constitui o eixo central das diretrizes aqui propostas, sintetizadas no quadro geral abaixo e fundamentadas nos princípios de *sustentabilidade* do patrimônio e da *conservação integrada*, que passam pela compreensão do patrimônio como construção social, em constante transformação.

Quadro 2: Síntese das diretrizes de preservação.

Diretriz	Objetivo	Estratégias
1. Preservação Arquitetônica e Material .	Possibilitar a continuidade do testemunho moderno e proteger valores materiais e simbólicos, através dos princípios <i>brandianos</i> de legibilidade, reversibilidade e mínima intervenção.	<ul style="list-style-type: none"> ● Preservação da volumetria com os arcos parabólicos; ● Preservação da estrutura em concreto armado e sua modulação estrutural; ● Preservação dos cobogós;
2. Requalificação Funcional e Programática.	Reativar a edificação como espaço público relevante, fortalecendo seu valor social.	<ul style="list-style-type: none"> ● Usos híbridos (cultura, serviços, comércio de pequena escala, lazer) ● Espaços expositivos e atividades públicas
3. Articulação com a Paisagem e o Entorno.	Reinserir a edificação nas dinâmicas contemporâneas, reforçando sua relação com a cidade e o ambiente.	<ul style="list-style-type: none"> ● Valorização da frente urbana ● Criação de espaços de permanência qualificados ● Conexão com fluxos pedonais e cicloviários ● Ativação da memória do Rio da Bulha e a paisagem do entorno
4. Participação Social e Institucional.	Incentivar a corresponsabilidade e o uso como espaço de memória compartilhada	<ul style="list-style-type: none"> ● Preservação integrada entre de IAB-SC, IPHAN, universidades, grupos culturais e sociedade civil; ● Diálogo ampliado e contínuo entre atores envolvidos;

Fonte: Autora, 2025.

5. CONCLUSÃO

A análise realizada permite concluir que a Antiga Rodoviária de Florianópolis reúne condições materiais, históricas e simbólicas que a tornam passível de reabilitação. O presente estudo conduziu a uma análise sobre seu contexto histórico e fundamentos que podem embasar uma possível intervenção, com base em diretrizes que articulem conservação e transformação. O estudo e os embasamentos teóricos indicam que preservar as identidades arquitetônicas do modernismo, atribuir novos usos de caráter social e cultural, e reconectar o edifício à paisagem urbana e à memória coletiva não apenas permite sua permanência como patrimônio, mas também o projeta como espaço estratégico para a revitalização do centro da cidade. Assim, a reabilitação do prédio deixa de ser apenas uma medida de preservação formal e se apresenta como oportunidade de ressignificação urbana, capaz de transformar um espaço marcado pelo abandono em catalisador de cidadania, cultura e qualidade ambiental.

NOTAS

¹Ministério Público de Santa Catarina, "Parecer do Centro de Apoio Técnico do MPSC constatando que há valor histórico e arquitetônico" (Florianópolis: MPSC, 2025, processo nº 05.2025.00022116-1), 7.

²Câmara Municipal de Florianópolis, "Requerimento de Audiência Pública sobre o Complexo da Antiga Rodoviária" (Florianópolis: vereadora Manu Vieira, 2025, requerimento n.º 00764/2025), 1-2.

³Santa Catarina, "Poder Judiciário, "Decisão na Tutela Cautelar Antecedente n. 5040099-38.2025.8.24.0023/SC" (Florianópolis: 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, 2025), 4-5.

⁴Luiz Eduardo F. Teixeira, "Arquitetura e cidade: a modernidade (possível) em Florianópolis, Santa Catarina – 1930-1960" (tese de doutorado, Universidade de São Paulo, 2009), 183-271.

⁵Ministério Público de Santa Catarina, "Parecer do Centro de Apoio Técnico do MPSC constatando que há valor histórico e arquitetônico", 12-16.

⁶Ministério Público de Santa Catarina, "Parecer do Centro de Apoio Técnico do MPSC constatando que há valor histórico e arquitetônico", 15.

⁷Prefeitura Municipal de Florianópolis, "Folha de Rotina n.º 29745119: Manifestação sobre valor histórico-cultural do imóvel inscr. 52.16.077.0210.027-586", (Florianópolis: PMF/PGM–SUCON, 2025, processo n.º 1 151546/2025), 180.

⁸Ministério Público de Santa Catarina, "Parecer do Centro de Apoio Técnico do MPSC constatando que há valor histórico e arquitetônico", 15.

⁹Ignasi Solà-Morales, *Intervenciones* (Barcelona: Editora Gustavo Gili, 2006), 15.

¹⁰Françoise Choay, *Alegoria do patrimônio* (São Paulo: Ed. UNESP, 2017), 11-30.

¹¹Carlos Nelson F. dos Santos, "Preservar não é tomar, renovar não é pôr tudo abaixo", *Revista Projeto*, nº86, (abr. 1986): 59.

¹²Mariana Waisman, *O interior da história: historiografia arquitetônica para uso de latino-americanos* (São Paulo: Perspectiva, 2013), 185-191.

¹³Salvador M. Viñas, *Teoria Contemporânea da Restauração* (Belo Horizonte: Editora UFMG, 2021), 180-181.

¹⁴Cesare Brandi, *Teoria da Restauração* (São Paulo: Ateliê Editorial, 2017), 48.

¹⁵Leonardo B. Castriota, "Intervenções sobre o patrimônio urbano: modelos e perspectivas, Fórum Patrimônio: Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável", nº1 (set./dez. 2007): 10.

¹⁶Carta de Lisboa, "Carta de Lisboa sobre a Reabilitação Urbana Integrada" (Lisboa, 27 de outubro de 1995), 2.

¹⁷Heidtman Jr, Douglas E. D. et al., "Ressonâncias da modernidade: uma análise do legado de Wolfgang Ludwig Rau como pesquisador e projetista em Santa Catarina", em *Anais do 13º Seminário Docomomo_Brasil*, organizado por José Carlos H. Espinoza (Salvador: UFBA, 2019), 8-10.

¹⁸Ministério Público de Santa Catarina, "Parecer do Centro de Apoio Técnico do MPSC constatando que há valor histórico e arquitetônico", 22-26.

¹⁹ Jan Gehl, *Cidades para Pessoas* (São Paulo: Perspectiva, 2015), 71-188.

REFERÊNCIAS

- Bernades, Cristia D. "Águas da Bulha: uma nova paisagem para a Avenida Hercílio Luz". Trabalho Final de Curso, Universidade Federal de Santa Catarina, 2016.
- Brandi, Cesare. *Teoria da Restauração*. São Paulo: Ateliê Editorial, 2017.
- Câmara Municipal de Florianópolis. Requerimento de Audiência Pública sobre o Complexo da Antiga Rodoviária. Florianópolis: vereadora Manu Vieira, 2025, requerimento n.º 00764/2025.
- Carta de Lisboa. "Carta de Lisboa sobre a Reabilitação Urbana Integrada". Lisboa, 27 de outubro de 1995.
- Castriota, Leonardo B. "Intervenções sobre o patrimônio urbano: modelos e perspectivas". Fórum Patrimônio: Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável 1, n.º1 (set./dez. 2007): 9-31.
- Choay, Françoise. *Alegoria do patrimônio*. São Paulo: Ed. UNESP, 2017.
- Gehl, Jan. *Cidades para Pessoas*. São Paulo: Perspectiva, 2015.
- Heidtmann Jr, Douglas E. D., Renata L. Bogo e Juliana de Toledo. "Ressonâncias da modernidade: uma análise do legado de Wolfgang Ludwig Rau como pesquisador e projetista em Santa Catarina". Em *Anais do 13º Seminário Docomomo_Brasil*, organizado por José Carlos H. Espinoza. Salvador: UFBA, 2019.
- Ministério Público de Santa Catarina. "Parecer do Centro de Apoio Técnico do MPSC constatando que há valor histórico e arquitetônico". Florianópolis: MPSC, 2025, processo n.º 05.2025.00022116-1.
- Prefeitura Municipal de Florianópolis. Folha de Rotina n.º 29745119: Manifestação sobre valor histórico-cultural do imóvel. Florianópolis: PMF/PGM-SUCON, 2025, processo n.º I 151546/2025).
- Santa Catarina. Poder Judiciário. Decisão na Tutela Cautelar Antecedente n. 5040099-38.2025.8.24.0023/SC (Município de Florianópolis, requerido; Ministério Público do Estado de Santa Catarina, requerente). Decisão do juiz Alexandre Murilo Schramm. Florianópolis: 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, 2025.
- Teixeira, Luiz Eduardo F. "Arquitetura e cidade: a modernidade (possível) em Florianópolis, Santa Catarina - 1930-1960". Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo, 2009.
- Teixeira, Luiz Eduardo F., Gilberto S. Yunes, Marcos M. Sansão, Marianna S. Godoy, e Rafaela R. de Souza. "Um itinerário para a arquitetura moderna em Florianópolis". *Cadernos NAUI* 3, n.º 4, (jan-jun 2014): 1-16.
- Santos, Carlos Nelson F. dos. "Preservar não é tomar, renovar não é pôr tudo abaixo", *Revista Projeto*, n.º86, (abr. 1986): 59-63.
- Solà-Morales, Ignasi. *Intervenciones*. Barcelona: Editora Gustavo Gili, 2006.
- Viñas, Salvador M. *Teoria Contemporânea da Restauração*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2021.
- Waisman, Mariana. *O interior da história: historiografia arquitetônica para uso de latino-americanos*. São Paulo: Perspectiva, 2013.